

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Transformando el aprendizaje de lenguas: el rol de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza universitaria

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Transformando el aprendizaje de lenguas: el rol de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza universitaria

Transforming language learning: AI in university teaching

Verónica Carrero-Segura¹

María José Molina-García²

Resumen

El impacto y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza de lenguas en el ámbito universitario es un tema que cada vez genera mayor interés. El objetivo principal de la presente comunicación es identificar las limitaciones actuales y trazar un mapa de las líneas de investigación educativa presentes y futuras. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis temático cualitativo de la literatura académica destacada, utilizando herramientas como Elicit y QDAMiner para identificar patrones y temas relevantes, así como categorizar los resultados. La inteligencia artificial se presenta como una herramienta transformadora en la educación superior, ofreciendo oportunidades para personalizar el aprendizaje y desarrollar las capacidades lingüísticas del alumnado. No obstante, surgen preocupaciones éticas sobre su uso y la necesidad de preparar adecuadamente a los docentes. Se destaca la necesidad de más investigación para formar al profesorado, desarrollar *chatbots* y garantizar una aplicación deontológica correcta.

Palabras clave: aprendizaje de lenguas, desafíos éticos, educación universitaria, formación docente, inteligencia artificial (IA).

Abstract

Impact and application of Artificial Intelligence (AI) in university-level language teaching. The primary objective of this communication is to identify existing limitations and outline current and future research directions. A qualitative thematic analysis of leading academic literature was conducted using tools such as Elicit and QDAMiner to identify and categorise relevant patterns and themes. AI is recognised as a transformative tool in higher education, offering opportunities to personalise learning and enhance students' language skills. However, ethical concerns regarding its use and the necessity for adequate teacher preparation are highlighted. The need for further research on teacher training, the development of AI-driven chatbots, and the ethical implementation of AI technologies in educational contexts is emphasized.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Language Learning, University Education, Teacher Training, Ethical Challenges.

¹ Universidad de Granada. España, vcarrero@ugr.es, ORCID:0009-0000-0846-9696

² Universidad de Granada. España, mjose@ugr.es, ORCID: 0000-0002-3022-0923

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha surgido como una de las fuerzas más transformadoras en el ámbito universitario, afectando tanto a la enseñanza como a la investigación, la gestión administrativa y los servicios a los estudiantes.

Esta tecnología se basa en el llamado *Machine Learning*, es decir, el aprendizaje y adaptación rápida de una máquina para adquirir conocimientos, a través de la experiencia, mediante algoritmos y sistemas que le permiten reconocer patrones, predecir y decidir conforme a la información almacenada, lo que, a su vez, resulta muy eficaz para la obtención de respuestas rápidas en situaciones novedosas o no previstas (Duan, Edwards & Dwivedi, 2019).

A medida que las universidades adoptan nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la calidad educativa, la IA se presenta como una herramienta clave para abordar desafíos complejos: la personalización del aprendizaje, la optimización de los procesos académicos, la ampliación de las oportunidades de acceso a la Educación Superior... (Vera, 2023).

En esta línea, diversos estudios centran su atención en el proceso de aprendizaje considerando la inteligencia artificial como una oportunidad para aprender y posibilitar el desarrollo de las capacidades del alumnado (Alcántara, 2023; De la Cruz, 2023; Rama, 2023; Sánchez y Carbajal, 2023), al mismo tiempo que les permite visualizar, regular, auto-dirigir, detectar errores, reelaborar y tomar decisiones en su aprendizaje (Ayuso-Del Puerto & Gutiérrez-Esteban, 2022).

No obstante, los docentes manifiestan preocupación acerca de algunas cuestiones, como el riesgo de plagios y malas praxis de la herramienta en sí (Sánchez, 2024). Otros estudios demuestran que el uso de la IA no está aún muy extendido entre el estudiantado porque no lo considera conveniente en su formación, ni confía en la preparación de los docentes para incorporarla con eficacia en sus clases (García Sánchez, 2023). Ciertamente, su uso es fácil e intuitivo, con respuestas bien estructuradas, pero no siempre son precisas y requieren de buenos conocimientos previos para emplearlas, ya que la IA no sustituye a la intervención humana (Shoufan, 2023).

Como cualquier otro cambio importante, la incorporación de la IA en la formación universitaria conlleva sinergias entre docentes, expertos en cognición, estudiantes y creadores, para organizar la vida académica con parámetros basados en la colaboración, la creatividad, la escucha y el fomento del pensamiento crítico y autónomo (De la Cruz, 2023).

Ante este panorama, las autoras de este trabajo partieron de una revisión bibliométrica de la literatura científica como aportación a este congreso (Rico-Martín, Gallardo-Vigil & Molina-García, 2025) para tener una visión certera del impacto generado en la investigación educativa en el área de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y, a raíz de ello, conocer, entre los artículos más citados, aspectos y características de la utilización de la IA en dicha área, así como las inquietudes y caminos por explorar recogidos en esta segunda comunicación que se presenta.

La presente investigación tiene dos objetivos principales: conocer la presencia, uso y aplicación de la IA en la enseñanza de lenguas, así como sus limitaciones, y explorar líneas actuales y futuras de investigación educativa.

2. Metodología

La metodología empleada es de corte cualitativo. De modo específico se ha efectuado un análisis temático con el fin de identificar patrones y temas en los datos de la literatura académica destacada (Escudero, 2020).

El análisis se ha realizado mediante *Elicit*, una herramienta de investigación asistida por inteligencia artificial para conocer el contenido de los 10 artículos seleccionados; y el software *QDAMiner* que, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967), permite la categorización inductiva de información (Gibbs, 2012). A partir de las recurrencias observadas han surgido categorías emergentes, que se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1
Categorización

Metacategorías	Categorías	Códigos	Descriptor
Caracterización IA.	Herramientas	HM	Mención explícita de una herramienta utilizada por IA.
	IA nombradas	RM	Alusión explícita a IA.
Implicaciones pedagógicas o didácticas.	Beneficios	BD	Valoraciones demostradas sobre los efectos positivos en el alumnado implicado (hipotético o real).
	Desventajas	DD	Valoraciones sobre carencias en los efectos para la aplicación didáctica.
	Estrategias de compensación	EC	Acciones que completan o compensan los usos de inteligencia artificial.
Implicaciones en investigación educativa.	Líneas actuales	LA	Estudios teóricos o empíricos realizados sobre la aplicación y uso de IA en las aulas.
	Líneas futuras	LF	Vías por explorar hasta el momento, necesarias o incompletas.

La muestra está conformada por los resultados obtenidos en el análisis bibliométrico de Rico-Martín, Gallardo-Vigil y Molina-García (2025) del mismo proyecto del que emana esta investigación. Son un total de 10, cuyos datos se recogen en la Tabla 2 y las referencias completas en el apartado correspondiente

Tabla 2
Datos de la muestra documental

Publicación	Código
Silvia Pokrivcakova, (2019).	A1
Na-Young, Kim; Cha, Yoon-Jung; Kim, Hea-Suk (2019).	A2
Jaya Kannan,; Pilar Munday, (2018).	A3
Juan Escalante,; Austin Pack,; Alex Barrett (2023).	A4
Xiao, Yangyu; Zhi, Yuying (2023).	A5
Robert Godwin-Jones, (2021).	A6
Austin Pack,; Jeffrey Maloney, (2023).	A7
Kim, Heyoung; Shin, Dongkwang; Yang, HyeJi; Lee, Jang-Ho (2019).	A8
Li, Belle; Kou, Xiaojing; Bonk, Curtis J. (2023).	A9
Ghafouri, Mohammad (2024).	A10

3. Resultados

Respecto a la primera metacategoría, se identifican varias herramientas básicas impulsadas por IA (A1, A2, A3 y A6): Sistemas de Tutoría Inteligente (ITS), *chatbots* y asistentes virtuales, plataformas de aprendizaje adaptativo, análisis de aprendizaje (*learning analytics*), procesamiento del lenguaje natural (NLP), reconocimiento de voz, minería de datos educativos, *crowdsourcing*, redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje adaptativo, algoritmos. Asimismo, en A1, A3 y A5 se insiste en ICALL (Intelligent Computer Assited Languaje Learning) como subconjunto de CALL (Computer Assited Languaje Learning). Y, en cuanto a las IA mencionadas, la mayoría alude a ChatGPT y GPT-4 así como, en menor medida, Alexa y Google Assistant, junto a los *plugins* que aumentan sus prestaciones.

En cuanto a la segunda metacategoría analizada, las herramientas de inteligencia artificial (IA) se aplican para aumentar las interacciones orales, mejorar las competencias lingüísticas (construcción de vocabulario, tareas de escritura, práctica de idiomas, preparación de exámenes, anotación de textos y/o traducciones, entre otras), solicitar información, generar ideas, resolver problemas e incrementar la motivación y el interés de los estudiantes, dado que también admite el aprendizaje ubicuo, añadir una dimensión social y tener una tutorización personal. Además, permite forjar el pensamiento crítico sobre la formación y que los docentes proporcionen orientación pedagógica para ayudar a los estudiantes de manera legítima, adecuada y productiva, en vez de prohibir completamente la herramienta (A5).

En A7 se enfatiza la accesibilidad que las herramientas de inteligencia artificial tienen para personas sin formación en el campo. No obstante, A2 y A9 señalan algunas carencias como la existencia de algunas limitaciones en la interacción directa entre *chatbots* y humanos para el aprendizaje de idiomas extranjeros, o que el *ChatGPT* no es completamente fiable para explicar la gramática y sus reglas. También subrayan el riesgo de plagio y la falta de conexión entre el desarrollo rápido de la IA y el crecimiento de la facultad del lenguaje humano.

Por ello, se aconseja recurrir a estrategias de compensación como emplear estas herramientas junto con otros recursos de aprendizaje, verificar las respuestas con otras fuentes, integrar métodos pedagógicos y didácticos efectivos antes de practicar con inteligencia artificial, sin dejar de resaltar la importancia de la motivación y el esfuerzo en el proceso.

Con relación a la tercera metacategoría, todos los artículos analizados coinciden en que, actualmente, la investigación educativa está enfocada en cómo usar, en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras, las herramientas que ofrece la IA de manera eficaz, y mejorar así la relación docentes-estudiantes y la determinación de estos por el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras (A10). Pero ello conlleva seguir investigando en la preparación de los docentes, especialmente en los requisitos que enmarcan CALL (A1); potenciar los *chatbots* para enriquecer los *inputs* lingüísticos y mejorar las condiciones del desarrollo de la competencia comunicativa (A2 y A10); establecer protocolos para resolver las cuestiones éticas (A3, A6 y A7) sin desestimar la supervisión humana (A6). Asimismo, se ha de seguir indagando para descubrir nuevas formas de facilitar y empoderar a los investigadores, aprovechando de manera ética el potencial de esta tecnología (A7).

4. Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la inteligencia artificial está presente en la Educación Superior y es utilizada, de modo eficaz, con determinadas funciones (Ayuso-Del Puerto & Gutiérrez-Esteban, 2022; Alcántara, 2023; De la Cruz, 2023; Rama, 2023; Sánchez & Carbajal, 2023). Específicamente, en la enseñanza de lenguas resulta una herramienta muy práctica para innovar y crear situaciones en todas las habilidades lingüísticas, así como posibilitar un aprendizaje autónomo y de desarrollo del pensamiento crítico (Bin-Hady et al., 2023), por lo que se necesita revisar los diseños metodológicos de las actuaciones docentes para integrarla, dado el interés y la curiosidad que despierta, además de su atractivo social y académico, sin menoscabo de que se alterne con otros recursos, incluido el humano. No obstante, aún es objeto de debate (De la Cruz, 2023; García Sánchez, 2023) y no está reconocida institucionalmente. Las futuras investigaciones deben garantizar un uso adecuado y ético para que pueda ser incorporada, sin recelo, por parte de los implicados, además de una formación óptima tanto para el profesorado como para el estudiantado. Solo así podrán darse por válidas todas las aportaciones contrastadas y las vías que quedan aún por explorar.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Esta publicación surge del proyecto *Iluminando oportunidades interseccionales: aprendizaje para la mejora educativa y laboral del uso de la inteligencia artificial (IA) en jóvenes (IAMIGA) MEL-14-UGR24* cuyo IP es la Dra. D.^a María del Carmen Olmos Gómez. Cuenta con el código del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Granada n.º: 4518/CEIH/2024.

6. Referencias bibliográficas

- Alcántara, A. (2023). La inteligencia artificial y sus implicaciones en educación. *Perfiles Educativos*, 45, 5-9. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023>
- Ayuso-Del Puerto, D., & Gutiérrez-Esteban, P. (2022). La inteligencia artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(2), 347-362. <https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32332>
- Bin-Hady, W.R.A., Al-Kadi, A., Hazaea, A. & Ali, J.K.M. (2023). Exploring the dimensions of ChatGPT in English language learning: a global perspective. *Library Hi Tech*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/LHT-05-2023-0200>
- De la Cruz, G. (2023). La inteligencia artificial y sus implicaciones en educación. *Perfiles Educativos* 45, 3-5. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023>
- Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data-evolution, challenges and research agenda. *International journal of information management*, 48, 63-71. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021>
- Escalante, J., Pack, A., & Barrett, A. (2023). AI-generated feedback on writing: insights into efficacy and ENL student preference. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, (20), 57. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00425-2>
- Escudero, C. (2020). El análisis temático como herramienta de investigación en el área de la Comunicación Social: contribuciones y limitaciones. *La Trama de la Comunicación*, 24(2), 89-100. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323964237005>
- García Sánchez, O.V. (2023). Uso y percepción de ChatGPT en la Educación Superior. *RITI Journal*, Vol. 11, 23, 98-107. <https://doi.org/10.36825/RITI.11.23.009>
- Ghafouri, M. (2024). ChatGPT: The catalyst for teacher-student rapport and grit development in L2 class. *System*, (120), 103209. <https://doi.org/10.1016/j.system.2023.103209>
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Morata.
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The discovery of Grounded Theory*. Aldine.
- Godwin-Jones, R., (2021). Big data and language learning: Opportunities and challenges. *Language Learning & Technology*, 25(1), 4-19. <http://hdl.handle.net/10125/44747>
- Kannan, J., & Munday, P. (2018). New Trends in Second Language Learning and Teaching through the lens of ICT, Networked Learning, and Artificial Intelligence. *Circulo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, (76), 13-30 <http://dx.doi.org/10.5209/CLAC.62495>
- Kim, Heyoung; Shin, Dongkwang; Yang, Hyeji; Lee, Jang-Ho (2019). A study of AI chatbot as an assistant tool for school English curriculum [영어교과 보조 도구로서의 AI 챗봇 분석 연구]. *The Journal of Korean Association for Learner-Centered Curriculum and Instruction* [학습자중심교과교육연구], 19(1), 89-110. [10.22251/jlcci.2019.19.1.89](https://doi.org/10.22251/jlcci.2019.19.1.89)
- Li, B., Kou, X., & Bonk, C. J. (2023). Embracing the Disrupted Language Teaching and Learning Field: Analyzing YouTube Content Creation Related to ChatGPT. *Languages*, 8(3), 197. <https://doi.org/10.3390/languages8030197>
- Na-young, K., Cha, Y.J., & Kim, H. (2019). Future English Learning: Chatbots and Artificial Intelligence. *Multimedia-Assisted Language Learning*, 22, 32-53.

- Pack, A. & Maloney, J. (2023), Using Generative Artificial Intelligence for Language Education Research: Insights from Using OpenAI's ChatGPT. *TESOLJ*, 57: 1571-1582. <https://doi.org/10.1002/tesq.3253>
- Pokrivcakova, S. (2019). Preparing teachers for the application of AI-powered technologies in foreign language education. *Journal of Language and Cultural Education*, 7(3), 135-153. <https://doi.org/10.2478/jolace-2019-0025>
- Rama, C. (2023). Nueva fase educativa digital con inteligencia artificial. *Perfiles Educativos*, 45, 9-24. <https://doi.org/10.22201/iissue.24486167e.2023.Especial.61687>
- Rico-Martín, A.M., Gallardo-Vigil, M.Á. y Molina-García, M.J. (2025, 9-12 de abril). *Uso de la inteligencia artificial por los docentes de lenguas según las publicaciones científicas* [Comunicación en congreso]. 5.º Congreso Caribeño de Investigación Educativa (Educación para el futuro: desarrollo sostenible y la inteligencia artificial como herramientas para el cambio), Punta Cana (República Dominicana).
- Sánchez, M. y Carbajal, E. /2023). La inteligencia artificial generativa y la educación universitaria, ¿salió el genio de la lámpara? *Perfiles Educativos*, 45, 70-87 <https://doi.org/10.22201/iissue.24486167e.2023.Especial.61687>
- Sánchez, M. (2024). La inteligencia artificial como recurso docente: usos y posibilidades para el profesorado. *Educar*, 60(1), 33-47. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1810>
- Shoufan, A. (2023). Exploring Students' Perceptions of ChatGPT: Thematic Analysis and Follow-Up Survey. *IEEE Access*, 11, 38805-38818, [10.1109/ACCESS.2023.3268224](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3268224)
- Vera, F. (2023). Integración de la inteligencia artificial en la educación superior: Desafíos y oportunidades. *Revista Electrónica Transformar*, 4(1), 17-34. <https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/84>
- Xiao, Y., & Zhi, Y. (2023). An Exploratory Study of EFL Learners' Use of ChatGPT for Language Learning Tasks: Experience and Perceptions. *Languages*, 8(3), 212. <https://doi.org/10.3390/languages8030212>